

Βόσκηση Προβάτων σε Ελαιώνες: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

www.af4eu.eu

Εκτεταμένη βόσκηση προβάτων Churra Badana σε ελαιώνα

Παραδοσιακά, καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας τους, οι ελαιώνες βόσκονταν από πρόβατα. Με την εξειδίκευση της γεωργίας, την εισαγωγή μηχανικών μέσων και τη χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, ξεκίνησε μια βαθιά αλλαγή στη διαχείριση των ελαιώνων. Η επαναφορά της πρακτικής της βόσκησης για τη διαχείριση της βλάστησης του υπεδάφους (αυθόρμητη ή προερχόμενη από χορτοκοπές), ως εναλλακτική λύση στη χρήση ζιζανιοκτόνων ή στην άροση, θεωρείται σήμερα μια σύγχρονη και καινοτόμο προσέγγιση. Τα πιθανά οφέλη της βόσκησης των ελαιώνων με πρόβατα περιλαμβάνουν: τη μείωση του κόστους εξάλειψης της ανεπιθύμητης βλάστησης· τη μείωση της χρήσης μηχανημάτων και της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων· τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους χάρη στη συμβολή των ζωικών περιπρωμάτων και στην ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών· καθώς και τη βελτίωση της δομής του εδάφους και της βιοποικιλότητας. Επιπλέον, η κατανάλωση πεσμένων καρπών και φύλλων — πιθανών φορέων παρασίτων και μολυσματικών παραγόντων ασθενειών της ελιάς — μπορεί να μειώσει την ανάγκη για φυτοπροστατευτικές επεμβάσεις.

Με αυτόν τον τρόπο αξιοποιούνται οι διατροφικοί πόροι του ελαιώνα, όπως η ποώδης βλάστηση και τα φύλλα που προέρχονται από το κλάδεμα. Τα φύλλα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του γάλακτος, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε λινολεϊκό οξύ, με θετική επίδραση στο προφίλ των λιπαρών οξέων του τυριού. Κατά τον σχεδιασμό της βόσκησης, πέρα από την ανάγκη προσαρμογής του ζωικού φορτίου (αριθμός ζώων ανά εκτάριο) στη διαθεσιμότητα των διατροφικών πόρων, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη η ανατομία και η συμπεριφορά των ζώων — προτιμώντας μικρότερα και πιο ήρεμα άτομα — ώστε να αποφεύγεται η πρόσβαση και η κατανάλωση των φύλλων των δέντρων. Παράλληλα, πρέπει να συνεκτιμώνται η εποχή και το σύστημα βόσκησης που εφαρμόζεται.

Eduardo Pousa(1), Ana Carolina Oliveira(1), José Castro(1), João Paulo Castro(2), José Alberto Pereira(2), Marina Castro(2)

(1) Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Μπραγκάνσα, Πανεπιστημιούπολη Σάντα Απολονία, 5300-253 Μπραγκάνσα, Πορτογαλία
(2) CIMO, LA SusTEC, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Μπραγκάνσα, Πανεπιστημιούπολη Σάντα Απολονία, 5300-253 Μπραγκάνσα, Πορτογαλία

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.